

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАҲСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўгли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

Розимова Кундуз Юлдашевна,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доценти,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: q.rozimova@gmail.ru

АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИХАТЛАРИ

For citation: Rozimova Kunduz Yuldashevna. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SENTENCING FOR CRIMES IN WHICH THE GUILTY IS TRULY REMORSEFUL AND A PLEA AGREEMENT HAS BEEN CONCLUDED. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp. 64-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985611>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда ва айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича жазо тайинлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил этилган. Шунингдек, айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда ва айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича жазо тайинлаш билан боғлиқ масалалар миллий ва хорижий олимларнинг фикрлари асосида таҳлил этилган. Мақолада айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда ва айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича жазо тайинлаш масалалари Олий суди Пленуми қарорлари асосида таҳлил этилган. Шунингдек, айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда ва айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ва келишув тузилган жиноятлар бўйича жазо тайинлаш масалалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси ва Жиноят протсессуал кодекси асосида ҳам кўриб чиқилган. Шу билан бирга мазкур мақолада айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда ва айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича жазо тайинлашга оид нормаларни такомиллаштириш юзасидан хорижий мамлакатлар жиноят кодекслари ҳам ўрганилиб, таҳлил қилинган жиноят қонунчилигидан келиб чиқиб тегишли таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: жазо, жазо тайинлаш, айб, айбга иқрорлик тўғрисида келишув, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар, қилмиш, жавобгарлик, принцип, қилмишнинг хавфлилик даражаси, хусусияти ва бошқа ҳолатлар.

Розимова Кундуз Юлдашевна,

Доцента кафедра Уголовное право, криминология и противодействия
коррупции Ташкентского государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: q.rozimova@gmail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОМ РАСКАЯНИИ ВИНОВНОГО В СОДЕЯННОМ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты назначения наказания за преступления, в которых виновный действительно раскаивается и были заключены сделки о признании вины. Также на основе мнений отечественных и зарубежных ученых анализируются вопросы, связанные с назначением наказания за преступления, в которых виновный фактически раскаялся в своих действиях и заключено соглашение о признании вины. Также, в данной статье анализируется вопрос о назначении наказания за совершенные преступления рассматривались также в Уголовном кодексе Республики Узбекистан и Уголовно-процессуальном кодексе. Вместе с тем, в данной статье были рассмотрены и проанализированы уголовные кодексы зарубежных стран с целью совершенствования норм, касающихся назначения наказания за преступления, в отношении которых заключено соглашение о признании вины, когда виновный на практике раскаялся в содеянном.

Ключевые слова: наказание, назначение наказания, вина, соглашение о признании вины, смягчающие и отягчающие обстоятельства, преступление, ответственность, принцип, степень опасности преступления, характер и другие обстоятельства.

Rozimova Kunduz Yuldashevna,

Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminology and anti-corruption of Tashkent State University of Law, PhD in Law

E-mail: rozimova.kunduz@tsul.uz

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SENTENCING FOR CRIMES IN WHICH THE GUILTY IS TRULY REMORSEFUL AND A PLEA AGREEMENT HAS BEEN CONCLUDED

ANNOTATION

This article analyzes the theoretical and practical aspects of sentencing for crimes in which the guilty is truly remorseful and plea bargains have been concluded. Also, the issues related to sentencing for crimes in which the guilty has actually repented of his actions and a plea agreement has been made are analyzed based on the opinions of national and foreign scholars. In this article, the issues of sentencing for crimes in which the guilty is actually remorseful for his actions and a plea agreement has been concluded are analyzed based on the decisions of the Plenum of the Supreme Court. The issues of concluding a plea agreement and imposing punishment for crimes committed were also considered in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and the Code of Criminal Procedure. At the same time, in this article, the criminal codes of foreign countries were reviewed and analyzed in order to improve the norms concerning the imposition of punishment for crimes in respect of which a plea agreement was concluded when the guilty person repented of what he had done in practice.

Keywords: punishment, sentencing, guilt, plea agreement, mitigating and aggravating circumstances, crime, responsibility, principle, level of dangerousness of the crime, nature and other circumstances.

Айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш жиноят қонунидаги нисбатан янги институтлардан бири ҳисобланиб, мазкур норма 2010 йил 18 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига қўшимча киритиш тўғрисида” ЎРҚ-245-сонли қонуни билан Жиноят кодексининг 57¹-моддасида белгиланди.

Амалдаги жиноят қонуни айбдорнинг ўз қилмиши учун амалда пушаймон бўлганлик учун жазо тайинлашнинг қуйидаги учта шартини белгилайди:

1) айбини бўйнига олиш ҳақида арз қилиш, чин кўнгилдан пушаймон бўлганлик ёки жиноятни очиш учун фаол ёрдам берганлик. Шунингдек, айбига чин кўнгилдан пушаймон бўлиш қуйидаги ҳолатларни назарда тутиши таъкидланади:

- а) айбини бўйнига олиб ҳозир бўлиш;
- б) жиноятни фош қилишга фаол кўмаклашиш;
- в) жиноятнинг бошқа иштирокчиларини фош этишга фаол ёрдам бериш;
- г) жиноят натижасида қўлга киритилган мол-мулкни излашга фаол кўмаклашиш.[1]

Бирок, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти ҳақида”ги 1-сонли қарорларида айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш, чин кўнгилдан пушаймон бўлганлик ёки жиноятни очиш учун фаол ёрдам берганлик қандай ҳаракатларда намоён бўлишига аниқлик киритилмаган.

2) етказилган зарарни ихтиёрий равишда бартараф қилиш. Юридик манбаларда етказилган зарарни ихтиёрий бартараф этиш деганда жиноят содир этилгандан сўнг айбдор ўз қилмиши аҳамиятини онгли равишда тушуниб етган ҳолда жабрланувчи ёки ташкилотга етказилган моддий зарарни тўланиши тушунилиши таъкидланади.[2]

2006 йил 3 февралдаги Олий суд Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли қарорида жиноят натижасида етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланишига эътибор қаратилишини таъкидлаш жоиз.

Масалан, 2015 йил 26 июндаги Олий суд Пленумининг “Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорида транспорт воситалари ҳаракати ҳамда улардан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар бўйича ишларни кўришда ушбу жиноятлар натижасида етказилган моддий зарарни ундириш муҳим эканлиги тўғрисида судларга алоҳида тушунтириш бериб ўтилган.[3]

Қолаверса, 2016 йил 27 декабрдаги Олий суд Пленумининг «Жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплашга оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида» ги алоҳида қарори мавжуд бўлиб, унинг 1-бандида жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи ўрнини қоплаш фуқаролар, ташкилотлар, муассаса, корхона, тадбиркорлик субъектлари, шунингдек, давлатнинг мулкий ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этиши қайд этилган.

3) содир этилган қилмишда жазони оғирлаштирувчи ҳолатларнинг мавжуд бўлмаслиги. Оғирлаштирувчи ҳолатларнинг қатъий рўйхати ЖКнинг 56-моддасида белгиланган. Бунда амалдаги ЖК 14 та ҳолатни жазо тайинлашда оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида белгиланган бўлиб, қонунга мувофиқ суд содир қилинган жиноятнинг хусусиятини инобатга олиб, бошқача ҳолатларни оғирлаштирувчи деб топиши мумкин эмас.

Юқорида санаб ўтилган шартлар айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлашни назарда тутиб, улардан бирортасига риоя этмаслик натижасида суд ЖК 57¹-моддасида белгиланган тартибда жазо тайинлай олмайди.

Бунда айбдорнинг ўз қилмишига пушаймон бўлиши билан боғлиқ қоидалар жиноят ҳуқуқида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг алоҳида шакли сифатида учрайди.

Айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш институтининг назарий масалалари миллий ҳуқуқшунос олимлар томонидан етарлича тадқиқ этилмаганлигини таъкидлаш жоиз.

Жумладан, М.Х.Рустамбоев ЖКнинг 57¹-моддасидаги қоидалар бўйича ўз фикрини билдирар экан, у жазонинг енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжудлигида суд айбдор шахсга енгилроқ жазони тайинлашга, яъни Жиноят кодекс Махсус қисмининг санкциялари доирасида енгилроқ жазо тури танлашга ёки унинг миқдорини камайтиришга ҳақли эканлигини таъкидлайди. Шу билан бирга айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш қоидалари шахс томонидан битта ҳамда бир нечта жиноят содир этишда айбдор деб топилган ҳолатларга ҳам тааллуқли бўлишини қайд этади.[4]

Бошқа миллий ҳуқуқшунос олимларнинг асарларида айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазони тайинлаш масалалари жиноят қонуни нормасидан келиб чиққан

ҳолда шарҳлаш билан чекланилган. Айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш назарий жиҳатлари борасида деярли фикр юритилмаган.[5]

Суд амалиёти материаллари ўрганилганда судлар ЖКнинг 57¹-моддасида белгиланган барча шартлар мавжуд бўлганда ҳам ЖКнинг 57-моддасида назарда тутилган тартибда енгилроқ жазо тайинлаб келмоқдалар.

Масалан, 2022 йил 18 октябр куни, Тошкент шаҳар Учтепа туман суди томонидан ЖК 266-моддасининг 2-қисми билан судланувчи К.М.га нисбатан ишни кўриб чиқиш жараёнида ЖКнинг 571-моддасида назарда тутилган барча талаблар мавжуд бўлсада, суд ЖК 266-моддасининг 2-қисми билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб К.М.га нисбатан 4 (тўрт) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган[6]

б) судларга айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш борасида аниқ тушунтириш берилмаганлиги, жиноят қонунида жазо тайинлашнинг ушбу тури бўйича қатъий нормалар мавжуд эмас.

Суд амалиётидаги айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш ҳолатини ўрганиш мақсадида судлар томонидан кўрилган ишлар сонига эътибор қаратиш лозим. Эътиборлиси, Ўзбекистон Республикаси Олий суди маълумотларига кўра, 2012-2022 йилларда судлар томонидан ЖКнинг 57¹-моддаси қўлланилиб, жазо тайинланмаганлиги аниқланди.[7]

Бунда судлар томонидан ЖКнинг 57-1-моддасини қўллаб жазо тайинланмаётганлиги судьяларнинг эмас, биринчи навбатда жиноят қонунидаги бўшлиқ сифатида эътироф этиш лозим.

Демак, ушбу рақамлардан Қонунни қўллашда айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда ЖКнинг 57-1-моддаси билан жазо тайинлашга эҳтиёж мавжуд эмас деган хулосага келиш мумкин.

в) ЖКнинг 57-1 моддаси ЖКнинг 57-моддасига нисбатан оғирроқ бўлиб қолмоқда.

г) айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш институти аксарият хорижий давлатлар жиноят қонунчилиги тажрибасида мавжуд эмас.

Хусусан, Россия [8], Қозоғистон [9], Молдова [10], Озарбайжон [11] каби давлатлар жиноят қонунчилиги ўрганилганда айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш бўйича алоҳида модда мавжуд эмаслиги аниқланди.

2021 йил 18 февралда “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят-протсессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниб, ушбу қонун билан Жиноят-протсессуал кодексига ва Жиноят кодексига айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институти ва айбга иқрор бўлганлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича жазо тайинлашга оид нормаларнинг киритилиши муҳим ислохотлардан бири ҳисобланади.

Айбга иқрор бўлганлик тўғрисидаги келишув жиноят ишида ўзига нисбатан қўйилган айбловга рози бўлган, гумонга, келтирилган зарарни бартараф этган ва жиноятнинг очилишига фаол кўмаклашган гумон қилинувчининг ёки айбланувчининг илтимосномаси асосида прокурор билан соди этган ижтимоий хавфи катта бўлмаган, шунингдек унча оғир бўлмаган ҳамда оғир жиноятлар учун тузиладиган келишув ҳисобланади [12].

Айбига иқрор бўлганлик тўғрисидаги келишув тузилиши мумкин бўлмаган ҳолатлар, агар:

1) тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўллаш учун асос мавжуд бўлса;

2) шахс томонидан бир неча жиноят содир этилиб, улардан биттаси ушбу белгиланган талабларга тўғри келмаса.

Суриштирувчи, терговчи айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш тўғрисидаги илтимосномани олган вақтдан эътиборан 24 соат ичида прокурорга жўнатади. Прокурор эса келишув тузиш ҳақидаги илтимосномани келиб тушган вақтдан эътиборан 72 соат ичида кўриб чиқади. Келишув имзоланганидан сўнг прокурор айблов далолатномасини ёки айблов хулосасини тасдиқлаб, ишни судга юбориши керак. Келишувга доир ишлар умумий тартибда, жиноят иши келишув билан бирга судга келиб тушган пайтдан эътиборан 1 ойдан кечиктирилмай кўриб чиқилиши лозим. [13].

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув тузишда айбланувчининг айбловни, етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдори инкор этмаслиги, илтимосномани ихтиёрий равишда бериш ҳақидаги шартлар мазмунан айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлашдаги чин кўнгилдан пушаймон бўлиш, айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш ёки жиноятни очиш учун фаол ёрдам берганлик, етказилган зарарни ихтиёрий равишда бартараф қилганлик шартларига ўхшайди.

Бунда ҳатто айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув тузиш институтида айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш учун талаб этиладиган жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаслиги ҳақидаги шартнинг йўқлиги ушбу институтнинг устун жиҳатларидан бири бўлиб қолмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ушбу институт Европадаги кўплаб давлатларда, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон[14] ва АҚШ Қонунни қўллаш амалиётида кенг қўлланилмоқда.

Ҳуқуқшунос С.Азимов айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув бўйича хорижий давлатларнинг қонунчилиги билан миллий қонунчилигимизни таҳлил қилар экан амалдаги қонунчилигимизда ушбу институтни қўллаш борасида муайян чекловлар мавжудлигини таъкидлайди. Бу эса, ушбу институтдан тўлақонли фойдаланишда тўсиқлар юзага келишига олиб келиши мумкинлигини кўрсатаётганлигини, жумладан, қонунчилигимизда айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув тузиш ҳақида илтимоснома фақатгина ижтимоий хавфи катта бўлмаган, шунингдек унча оғир бўлмаган, оғир жиноятлар бўйича берилиши мумкинлиги белгиланганлигини қайд этади. Бунда ҳуқуқшунос ўз фикрига асос сифатида Молдова ва Латвия жиноят протессуал қонунчилигида айбга иқрорлик ҳақидаги келишув тузишда жиноятнинг оғирлик даражаси бўйича чекловлар мавжуд эмаслигини таъкидлайди. Шу билан бирга, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни барча жиноят бўйича қўлланилмаслиги жиноят-протессининг тенглик принципига зид бўлиб, фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклаши, кўп вақт, куч ва харажат талаб қиладиган ўта оғир жиноятлар бўйича ушбу институтни қўлламаслик, унинг асл мақсади ва моҳиятига номувофиқ деган тўғри хулосага келади[15].

Қонунга мувофиқ айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни тузишда қуйидаги шартлар белгиланган:

айбланувчи (гумон қилинувчи) ўз ҳаракатларининг моҳияти ва тақдим қилган илтимосноманинг оқибатини англаганлиги;

илтимоснома ишда иштирок этаётган ҳимоячи билан маслаҳатлашувлар ўтказилганидан кейин ва ихтиёрий равишда тақдим қилиниши;

тергов органи ёки суриштирув томонидан қўйилган гумон ёки айблов, ишга оид мавжуд бўлган далиллар, етказилган зарарнинг миқдори ва хусусияти инкор этилмаган ва бартараф этилган бўлиши.

ЖКнинг 57²-моддасида айбга иқрор бўлганлик ҳақида келишув тузилган жиноятлар бўйича тайинланадиган жазонинг миқдори ёки муддати ЖК Махсус қисмининг тегишли моддасида (қисмида) назарда тутилган энг кўп жазонинг ярмидан ошмаслиги кераклиги ҳақидаги норма белгиланган.

Қонунга мувофиқ суд айнан Жиноят кодекси 57-2-қисми билан жазо тайинлашда, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни тузишда қуйидаги шартлар бажарилганлигига эътибор бериши зарур:

айбланувчи (гумон қилинувчи) ўз ҳаракатларининг моҳияти ва тақдим қилган илтимосноманинг оқибатини англаган бўлиши;

илтимоснома ихтиёрий равишда ва ишда иштирок этаётган ҳимоячи билан маслаҳатлашувлар ўтказилганидан кейин тақдим қилиниши;

суриштирув ёки тергов органи томонидан қўйилган гумон ёхуд айблов, иш бўйича мавжуд бўлган далиллар, шунингдек етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдори инкор этилмаган ҳамда бартараф этилган бўлиши.

ЖПКнинг 586⁹-моддасига кўра, суд айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақидаги қарорни кўриб чиқиб, агар:

1) келишувни тасдиқлаш учун асослар мавжуд бўлмаса ёки келишувни тузишда процессуал қонунчилик талаблари бузилган бўлса;

2) суд келишувда назарда тутилган судланувчига қўйилган айбловда жиноятнинг малакаланишга тааллуқли шартларга рози бўлмаса;

3) судланувчининг айбдорлиги борасида судда асосли шубҳа туғилган бўлса;

4) тарафлар тузилган келишувдан воз кечса, келишувни тасдиқлашни рад этиш ҳақида ажрим чиқаради ва жиноят ишини умумий қоидалар бўйича тергов қилиш ёки келишувни қайта кўриб чиқиш учун прокурорга юборади.

Суднинг ажримига судланувчи, жабрланувчи (фуқаровий даъвогар), уларнинг қонуний вакиллари, ҳимоячи томонидан хусусий шикоят берилиши ҳамда прокурор томонидан хусусий протест келтирилиши ҳам мумкин.

Судларнинг 2021 йил давомида одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолияти билан боғлиқ статистик кўрсаткичларнинг таҳлили, мазкур институтни қўллашда қуйидаги муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда.

а) амалиётда айбга иқрорлик тўғрисида тузилган келишувлар сони судлар томонидан умумий кўрилган ишлар сонига нисбатан пастлигича қолмоқда. Жумладан, судлар томонидан 2021 йил давомида 61 263 нафар шахсга нисбатан 47 657 та жиноят иши кўриб чиқилган бўлиб, шундан 120 нафар шахсга нисбатан 87 та жиноят иши айбга иқрорлик тўғрисида келишув тасдиқланган ҳолда келиб тушган жиноят ишлари ҳисобланади. Бунда судларга айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни тасдиқлаш тўғрисида келиб тушган ишларнинг 118 нафар шахсга нисбатан 86 таси (98%) бўйича келишув тасдиқланган, 2 нафар шахсга нисбатан 1 таси (2%) эса рад қилинган. Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни тасдиқлаш тўғрисида келиб тушган 120 нафар шахсга нисбатан 87 та илтимосномаларнинг 12 таси ижтимоий хавфи катта бўлмаган, 52 таси унча оғир бўлмаган, 23 тасини оғир жиноятларни ташкил этган. Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув тасдиқланиб кўрилган 86 та жиноят иши бўйича 118 нафар шахснинг: 26 нафари ёки 22 фоизига жарима; 43 нафари ёки 36 фоизига ахлоқ тузатиш ишлари; 26 нафари ёки 22 фоизига озодликни чеклаш; 14 нафари ёки 12 фоизига озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган бўлса; 6 нафари ёки 5,1 фоизига шартли ҳукм қўлланилган; 3 нафари ёки 2,5 фоизига жазо тайинланмасдан ҳукм чиқарилган.

б) амалиётда судлар томонидан айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни кўриб чиқишнинг қонунда белгиланган муддатларда риоя этилмасдан келинмоқда. Хусусан, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув жиноят иши келишув билан бирга судга келиб тушган пайтдан эътиборан бир ойдан кечиктирмай кўриб чиқилиши лозимлиги назарда тутилган.

Хусусан, судлар томонидан 2021 йилда кўрилиб, айбга иқрорлик келишуви тасдиқланган 118 нафар шахсга нисбатан 86 та жиноят ишининг: 104 нафар шахсга нисбатан 77 таси ёки 88,1 фоизи 1 ой давомида кўриб чиқилган бўлса, 14 нафар шахсга нисбатан 9 таси ёки 11,9 фоизи 1 ойдан ортиқ муддат давомида кўриб чиқилиб, қонунбузилиш ҳолатига йўл қўйилган.

в) таҳлиллар айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича тайинланадиган жазонинг муддати ёки миқдорини судлар томонидан қўллашда ягона амалиётнинг йўлга қўйилмаганлигини кўрсатмоқда.

ЖКнинг 57²-моддасида айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилган жиноятлар бўйича тайинланадиган жазонинг муддати ёки миқдори ЖК Махсус қисмининг тегишли моддасида (қисмида) назарда тутилган энг кўп жазонинг ярмидан ошмаслиги кераклиги ҳақидаги норма белгиланган.

Бироқ, суд амалиётининг таҳлили ушбу талабга барча судлар ҳам риоя этмаётганини кўрсатмоқда.

Таъкидлаш жоизки, мазкур институт авваламбор жиноят иши бўйича жабрланувчи ва фуқаровий даъвогарнинг ҳуқуқларини тиклашнинг самарали механизми ҳисобланиб, жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этишда ким айбдорлиги, у билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш, шунингдек жиноят оқибатида етказилган зарарни баргараф этишга қаратилган.

Айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш бўйича тадқиқот давомида қуйидаги ҳулосаларга келинди:

а) амалдаги жиноят қонунида энгил жазо тайинлаш билан айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш мантиқан бир-бирини такрорлаётган бўлиб, улар ўртасидаги чегара аниқ белгилаб берилмаган;

б) аслида 57¹-модда суд томонидан санкцияда назарда тутилган жазодан ҳам энгилини қўллаши мумкинлигини чекламоқда.

Жумладан, ЖКнинг 54-моддасида умумий асосларда жазо тайинлашда суд энгиллаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олиши лозимлиги қатъий белгиланган.

ЖКнинг 57¹-моддаси бўйича айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаганда ҳам жиноят қонуни судга Жиноят кодексининг 55-моддаси “а”, “б” бандларида белгиланган энгиллаштирувчи ҳолатлар инобатга олинишини талаб қилади. Асосий фарқи фақатгина ЖКнинг 57¹-моддасида назарда тутилган айбдор шахс ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш учун ЖКнинг 56-модда биринчи қисмидаги оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаслигида бўлиб қолмоқда.

Эътиборлиси, суд ЖКнинг 57-моддасини қўллаб энгилроқ жазо тайинлаганда ҳам ишда жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаслиги мумкин.

Қонунни қўллаш амалиёти ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

1. ЖКнинг 57¹-моддасини чиқариш.

2. Жиноят кодексининг 57-2 моддасини 2-қисм билан тўлдириш.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув шахснинг содир этган жиноятлари бўйича тузиладиган келишувдир. Суд жазо тайинлашда ушбу Кодекс 57-моддасини қўллаш масаласини ҳам муҳокама қилиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. К.Ю Розимова. Особенности цели наказания в теории уголовного права и уголовном законодательстве Узбекистана и Великобритании. - Российский следователь, 2016 (K.Yu Rozimova. Features of the purpose of punishment in the theory of criminal law and the criminal legislation of Uzbekistan and Great Britain. - Russian investigator, 2016)
2. Становский М. Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 232.(2. Stanovsky M. N. Appointment of punishment. St. Petersburg, 1999. p. 232.)
3. Oliy sud Plenumining 2015 yil 26 iyundagi “Transport harakati va undan foydalanish xavfsizligiga qarshi jinoyatlar bilan bog‘liq ishlar yuzasidan sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 10-son qarori. <https://lex.uz/docs/2710284> (Supreme Court plenum Resolution No. 10 of June 26, 2015 “on certain issues of judicial practice in cases related to crimes against traffic and safety of its use”.)
4. Rustamboev M.X. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharh. (Qayta ishlangan va to‘ldirilgan ikkinchi nashr. 2016 yil 1 noyabrgacha bo‘lgan o‘zgartish va qo‘shimchalar bilan). Umumiy qism / M.Rustamboev. – Toshkent, “Adolat”, 2016 y, - 432 b. (Rustamboev M.X. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. (Revised and completed second edition. With amendments and additions until November 1, 2016). Common part / M.Rustambaev. - Tashkent, "justice", 2016, - 432 p.)
5. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). – T: TDYU nashriyoti. 2021. – 178 b; Ochilov X.R., Xaydarov Sh.D., Shamsiddinov Z.Z. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism). O‘quv qo‘llanma. – T.: TDYuU nashriyoti. 2021 y, – 111 b. (Criminal Law (General part). - T: tdyu publishing. 2021. – 178 b; Ochilov X.R., Khaydarov Sh.D., Shamsiddinov Z.Z. Criminal law. (General part). Tutorial. - T.: Tdyuu publishing. 2021 y, - 111 p.)
6. Jinoyat ishlari bo‘yicha Uchtepa tuman sudining 1-1007-2202/700-sonli jinoyat ishi. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL> (Criminal cases Uchtepa District Court No. 1-1007-2202/700.)

7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2022 yil 10 oktyabrdagi 07/14-12515-325-sonli ma’lumotnoma (The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated October 10, 2022 07/14-12515-325-number reference)
8. К.Ю Розимова. Особенности цели наказания в теории уголовного права и уголовном законодательстве Узбекистана и Великобритании. - Российский следователь, 2016 (K.Yu Rozimova. Features of the purpose of punishment in the theory of criminal law and the criminal legislation of Uzbekistan and Great Britain. - Russian investigator, 2016)
9. Уголовный Кодекс Республики Казахстан. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.). <https://online.zakon.kz/document/> (The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. (with amendments and additions as of 12.09.2022)
10. К.Ю Розимова. Особенности цели наказания в теории уголовного права и уголовном законодательстве Узбекистана и Великобритании. - Российский следователь, 2016 (K.Yu Rozimova. Features of the purpose of punishment in the theory of criminal law and the criminal legislation of Uzbekistan and Great Britain. - Russian investigator, 2016)
11. Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670 (Criminal Code of the Republic of Azerbaijan dated December 30, 1999)
12. Хайриев Н.И. Жиноят ишлари юритувини жадаллаштириш. ю.ф.д.(DSc)...диссертация. – Т., 2019. 292 б. (Khayriev N.I. Acceleration of criminal proceedings. Yu.F.d.(DSc)...dissertation. - T., 2019. 292 p.)
13. Н.Кўшаев. Жиноят ишларини юритишда айбига иқрорлик бўйича келишув институтини жорий қилишнинг айрим масалалари. Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали №11/2020. Б.74 (N. Kushaev. A criminal case has been initiated on this fact, an investigation is underway. Pravium oproslar journal No.11/2020. P.74)
14. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. от 28 октября 2021 года № 127. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309> (The Criminal Code of the Kyrgyz Republic. dated October 28, 2021, No. 127.)
15. S.Azimov. Aybga iqrorlik to‘g‘risidagi kelishuv: muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. “Odillik mezonlari” / № 5 / 2021. – 28-31 b. (S.Azimov. Plea agreement: problems and ways to solve them. "Criterion of Justice" / № 5 / 2021. – 28-31 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000